

“ગેરનો મેળો” ક્વાંટ

ડૉ સાબતસિંહ લક્ષ્મણસિંહ પટેલ

ઈતિહાસ વિભાગ, શ્રી મુક્તજીવન સ્વામીબાપા આર્ટ્સ કોલેજ વાઘજીપુર

Abstract:

પ્રસ્તુત સંશોધન લેખમાં આદિવાસી સમાજની સાંસ્કૃતિક બાબતના અનુસંધાનમાં ગેરના મેળાનું મહત્વ રજૂ કરવામાં આવેલ છે. ગેરના મેળાનું સામાજિક અને ધાર્મિક મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું છે. મેળામાં આદિવાસી સમાજની વસ્તી એક જ પ્રકારના વસ્ત્રો પરિધાન કરી ચોક્કસ તાલે (હોલ-નગારાના) નાચગાન કરતા જોવા મળે છે. ધાર્મિક માન્યતામાં હોળી દહન બાદ અંગારા ઉપર ચાલતા પણ જોવા મળે છે.

આદિવાસી સમાજનો હોળી એક મુખ્ય તહેવાર છે. જેમાં ધંધા-રોજગાર અર્થે ગુજરાતના કોઈ પણ ખૂણામાં ગયેલો આદિવાસી સમાજનો વ્યક્તિ હોળી સમયે અચૂક પોતાના ગામમાં નજરે જોવા મળે છે. ધંધા-વ્યવસાય, મજૂરી માંથી નવરા થઈને હોળી પછી થતા મેળાઓમાં ખૂબ જ મનોરંજન કરતા જોવા મળે છે. જે તેમની એક આગવી સંસ્કૃતિ જાળવી રાખવાનો ઉમદા પ્રયત્ન પણ કહી શકાય. હોલ, નગારા અને પીહે જેવા વાજિત્રોના તાલે મેળાઓમાં નાચતા આદિવાસી સમાજ પોતાની સંસ્કૃતિને પોતાના ગીતોમાં વણી લીધેલી જોવા મળે છે. પરંપરાગત ગીતો-ગરબીઓ સાથે સ્ત્રી-પુરુષો હાથમાં હાથ મિલાવીને નાચતા- ગાતા જોવા મળે છે. સર્વેક્ષણ અને નિરીક્ષણ જેવી પ્રયુક્તિઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે. રૂબરૂ મુલાકાત દ્વારા મળેલ માહિતી સંશોધન લેખમાં સામેલ કરવાનું પ્રયત્નો કરી લેખની પૂર્તતા કરવામાં આવેલ છે.

Key Words: હોળી, ડાંડ, હાટ(મેળો) , ગેર નૃત્ય, ઘેરૈયા.

પ્રસ્તાવના :

ગેરનો મેળો હાલમાં છોટાઉદેપુર જીલ્લાના ક્વાંટ ખાતે ભરાય છે. ગેરનો મેળો ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિશ્વભરમાં ખ્યાતનામ છે. આ મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોળીના તહેવાર (પર્વ) દરમ્યાન ભીલ આદિવાસીઓ ઘેરૈયા બની ધાર્મિક તપસ્યા, સાધના તેઓ ધર-પરિવારની બહાર ગામની સીમમાં ઘેરૈયા બનીને પાંચ દિવસ સુધી સાધના કરતાં હોય છે. આ દરમ્યાન આ ભીલ આદિવાસીઓ ગૈર નૃત્ય પણ કરતાં હોય છે. આ ઘેરૈયાના નૃત્યને જોવા માણવા દેશ-વિદેશમાંથી સહેલાણીઓ આ મેળામાં ભાગ અચૂક આવતાં હોય છે.

૨. હોળીના તહેવારનું મહત્વ :

ભારતમાં ખાસ કરીને પશ્ચિમ ક્ષેત્રમાં એટલે કે ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં ભીલોની સારા પ્રમાણમાં વસ્તી જોવા મળે છે. આ ભીલ આદિવાસીઓમાં હોળીના તહેવારનું ધાર્મિક, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક રીતે અનેરું મહત્વ રહેલું છે. આ હોળીના તહેવારમાં દેશના કોઈપણ ખૂણામાં રહેતો ભીલ આદિવાસી સમાજ લોકો હોળીના પર્વ દરમ્યાન પોતાના વતનમાં અવશ્ય આવતાં હોય છે. પોતાના પરિવાર સાથે આ હોળી ના તહેવારની ઉજવણી કરતાં હોય છે. ભીલ આદિવાસીઓ આખા વર્ષ દરમ્યાન થયેલ ગંભીર બીમારીથી સારા થવા તેમજ પોતાના પરિવાર, ખેતીવાડી, ઢોર-ઢાંખર વગેરે સારા રહે તેવી માનતાઓ, બાધાઓ અને માન્યતાઓ વગેરે રાખતા હોય છે. તે બધી માનતાઓ હોળી પ્રગટાવવાથી આ બધી માનતાઓ પૂરી થાય છે. અને અગિયારસ થી પાંચમ સુધી તેઓ ઘેરેયા બની સાધના કરતા જોવા મળે છે. સાથે-સાથે મેળાઓમાં તેઓ ઘેરેયા નૃત્ય કરતાં જોવા મળે છે.

મોટાભાગના મેળાઓની તૈયારી હોળીના એક મહિના પૂર્વે “ડાંડ” (એક પ્રકારનો થાંભલો રોપવો) રોપાયાની સાથે તૈયારી શરૂ કરી દેવામાં આવે છે. આ ડાંડ રોપવાની શરૂઆત “મહા” મહિનાની પુનમ થી થાય છે. એટલે કે હોળીના એક મહિના અગાઉ હોળીની તૈયારીઓ આરંભી દે છે કે હોળીના વધામણાં કરી દે છે. જ્યારે હોળીનો ડાંડ રોપાય ગયા બાદ ભીલ આદિવાસીઓ કોઈ પણ શુભ પ્રસંગો ઉજવતાં નથી. જેમ કે, લગ્ન, ગોળ-ઘાણા, પાતુ, ગામના ઇષ્ટદેવ, ઘરમાં પુજા, ખત્રી દેવની પુજા સ્થગીત કરી દેવામાં આવે છે. આ બધા પ્રસંગો હોળી બાદ પાંચમ પછી શરૂ થાય છે.

૩. ભંગુરિયાના હાટ :

આ વિસ્તારમાં હોળી પહેલા અઠવાડિયાક હાટ ભરાય છે. જેને ભંગુરિયાના હાટ કે ભંગુરિયા પર્વ તરીકે ઓળખાય છે. જે હોળીના પર્વ અગાઉ વિવિધ નગરો, મોટા ગામોમાં સાપ્તાહિક કે અઠવાડિયાક હાટ ભરાય છે. આ ભંગુરિયાના હાટ ખાસ કરીને કવાંટ, છોટાઉદેપુર, ઝોઝ, રંગપુર(સ), દેહવાટ, પાનવડ, કઠીવાડાં, ચાંદપુર, અલીરાજપુર, છકતલા, વખતગઢ, ફૂનમાલ, સોઢવા, ઉમરાલી, બરઝર, વાલપુર, ઝાબુઆ વગેરે ગુજરાત અને મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભીલ આદિવાસી વસતી ધરાવતા વિસ્તારમાં ૬૦ જેટલા સ્થળોએ ભંગુરિયાના હાટ(મેળાઓ) ભરાય છે. આ ભંગુરિયા હાટમાં આખા વર્ષ દરમિયાન કામમાં વ્યસ્ત ભીલ આદિવાસીઓ થોડાક હળવા થઈ પોતાના સાંસ્કૃતિક પરંપરાગત ભીલ આદિવાસીઓ વસ્ત્ર ધારણ કરતા હોય છે. તેમજ પરંપરાગત આભૂષણોથી સજ્જ થઈને પોતાની આગવી સંસ્કૃતિ પ્રસ્તુત કરતાં હોય છે. આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરતાં હોય છે. આ ભંગુરિયા હાટમાં યુવાન-યુવતીઓ ભજ્યા-કુચીયા, બરફના ગોટા, મીઠા સિંગોડાના પાન વગેરે ખાવા-ખવડાવાની પરંપરા જોવા મળે છે.

૪. ચૂલના મેળાઓ :

હોળી દહન બાદ આદિવાસી વિસ્તારમાં ચૂલના મેળાઓ ભરાતાં હોય છે. જેમાં રાઠવા, નાયકડા, ધાણકા-તડવી આદિવાસીઓ તેમની બાધાઓ, માનતાઓ આગના લંબચોરસ બનાવેલ ખાડામાં ખુલ્લા પગે હાથમાં નારિયેળ અને પાણીનો લોટો લઈને ચાલતાં હોય છે. આમ ચૂલના મેળામાં બાધા-માનતા પૂરી કરીને ચૂલ ઉતારવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આ વિસ્તાર કવાંટથી

૧૫કિમી રૂમડિયા ગામમાં ગોળફેરિયાનો મેળો ભરાય છે જેમાં રાઠવા આદિવાસીઓ એક ચગડોળ જેવા સ્ટેન્ડ પર લટકતા હોય છે. જેમને અન્ય લોકો ગોળ-ગોળ ફેરવવાતા હોય છે.

૫. ગેર (ઘેરૈયા)નો ઇતિહાસ :

વિધ્યાચલ- સાતપુડામાં દાબ મંડળના રાજા તોરણમલના પુત્ર રાજકુમાર ફાટાદેવ, વિનીયોદેવ, ગીંમ્બદેવ, બાબા હિરાજાદેવ, યાહા મોગીમાતા, રાણીકાજલ, કાલીકામાતા વગેરે ભીલો દેવતાઓએ હોળીના પૂર્વમાં 1500 વર્ષ પૂર્વે દુષ્કાળની મહામારી દુર થઈ હતી. તેની ખુશીમાં હોળી પર્વમાં ઘેરયા(ગેર) બની પાંચ દિવસ સુધી સાધના અને નૃત્ય કરી મરઘાં-બકરાની બલી આપી, મહુડાનાં ફળોનો રસનો પ્રસાદ લઈ સૌ ભીલ રાજાઓ તેની ઉજવણી કરી હતી. આમ ત્યારબાદ આ પ્રથા પ્રાચીન સમયથી જ સાતપુડા- વિધ્યાચલના ભીલો દ્વારા હોળીના પર્વમાં ઘેરયાઓ બની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. હોળીના આ પર્વમાં ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશના દાબા, કાઠી, મોલગી વગેરે ગામોમાં અને ગુજરાતનાં માણકા (કવાંટ), પડવાણી, છરવાટા, હાફેશ્વર, ધારસીમલ, પાટ(દેડીયાપાડા), મોગલી (મહારાષ્ટ્ર), મથવાડ (મધ્યપ્રદેશ) વગેરે ભીલોના ગામોમાં રજવાડી હોળીનું આયોજન થાય છે. અહીં આજુ-બાજુના ગામોના ભીલો આ રજવાડી હોળીમાં જઈને ત્યાં માનતા, બાધા પૂરી કરવા માટે ગેર(ઘેરયા) બને છે. ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના ભીલો ઘેરયા બની ગેર નૃત્ય કરે છે. આ ઘેરયાઓ હોળીથી લઈને પાંચમ સુધી પોતાના ઘરની બહાર ગામની પાદરમાં બધા ઘેરયાઓ પાંચ દિવસ સુધી રહે છે. તેઓ ઠંડી, ગરમીમાં ખુલ્લા શરીરે રાત-દિવસ સાધના કરે છે. તેઓ જમીન પર પથારી વગર સૂઈ રહેતા હોય છે. ઘર બહાર ગામ માંથી ઉઘરાવીને ખાવું પડે છે. પાંચ દિવસ તેઓ નૃત્ય તેમજ

અસહ્ય તડકો-ગરમી આકરી સાધના કરી નૃત્ય કરતાં હોય છે. આમ ઘૈરયાઓ નૃત્ય સાથે તેમની સાધનામા પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધા જોડાયેલી હોય છે.

૬. ગેરનો મેળો :

ભીલ રણજીતભાઈના જણાવ્યા મુજબ ગેરનો મેળો લગભગ પ્રાચીન સમયમાં ભીલ રાજા તોરણમાલનો પુત્ર રાજાફાન્ટા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જાણવા મળે છે. જેનો સમય ઇ.સ. પૂર્વે 500 વર્ષની હોવાની માહિતી મળે છે.

કવાંટ નગરમાં ગેરનો મેળોની શરૂઆત આઠમી સદીમાં થઈ હતી. કવાંટ ખાનદેશનો ઉત્તરનો પ્રદેશ તરીકે ઓળખાય છે. કેમકે કવાંટ નગરનું આ ક્ષેત્રનું એક મોટું ગામડું(નગર) હતું. અહીં સીમંતો, શાહુકારો, મહાજનો તેમજ કારીગરનો વર્ગ રહેતો હતો. આ વેપારી વર્ગ સાથે ભીલ આદિવાસીઓ તેમની સાથે ઔષધિઓ, જંગલનો કાચોમાલ, વન્ય પેદાશો વગેરેની સાથે જીવનજરૂરિયાતની વસ્તુઓ લે-વેચ અને ખરીદ-વેચાણના વ્યાપારી સાથે તેમના સંબંધો જળવાયેલા હોવાથી આ નગરમાં હોળીના પર્વમાં શાહુકારો, વેપારી અને મોટા કારીગરો પાસેથી ગેર ઉઘરાવવાની પ્રથા શરૂ થઈ જે વખતો વખત સમય જતાં વિશાળ મેળામાં પરિવર્તિત થઈ.

ગેરના મેળાઓ ખાસ કરીને વિંધ્યાચલ અને સાતપુડામાં વસવાટ કરતાં ભીલ આદિવાસીઓ દ્વારા ઘૈરયા બની ગેરની સાધના અને નૃત્ય કરતાં જોવા મળે છે. આ મેળાનું મુખ્ય આકર્ષણ ઘૈરયા બનેલા ભીલ આદિવાસીઓની વિવિધ નૃત્ય મંડળીઓ હોય છે.

૭. ગેરનો મેળો કવાંટ :

જે કવાંટ નગરમાં ગેરના મેળાના દિવસે ખાસ કરીને કવાંટ, કાઠી, મોલગી, માણકા, હાફેશ્વર, પડવાણી, ધારસીમલ, સરવાટા, સાગબારા, પાટ, ડેડીયાપાડા વગેરે ગામોમાં રજવાડી હોળીનું

આયોજન થાય છે. ત્યાં હોલિકા દહન બાદ ચૂલના મેળામાં અહીં આ ભીલ આદિવાસીઓ ઘૈરયાઓ તૈયાર થઈને કવાંટ ખાતે ભરાતાં ગેરનો મેળામાં ઘૈરયાઓ પોતાની ટુકડીઓ બનાવીને આવતાં હોય છે.

આ ગેરના મેળાની તૈયારી ડાંડ રોપાયા પછી કરી દેવામાં આવતી હોય છે જેમાં મોટાં મોરપીંછ અને કમરમાં બાંધવા માટેના ઘુંઘરા (લગભગ ૨૦ થી ૨૫ કિલોના વજન ધરાવતા)ની ખરીદી કરવા હાટમાં જતા હોય છે. જંગલોમાં જઈને મોરના પીંછા ભેગા કરી વ્યવસ્થિત મોરપીંછ તૈયાર કરી, માથા પર બાંધવા માટે બાંધણીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે. ઘૈરયાઓ ક્યારેક પણ રંગોનો ઉપયોગ કરતાં નથી. તેઓ કુદરતી રીતે મળતી સફેદ માટીનો ઉપયોગ પોતાના ચહેરાને રંગવા માટે કરે છે. આ માટી પડવાણી-મેણ વગેરે ગામોમાંથી મળી રહે છે. જે અઠવાડીયા સુધી રંગાયેલી રહે છે. આ ઉપરાંત ભીલ આદિવાસીઓ ગેરની તૈયારીમાં ઢોલ અને વાજિંત્રોમાં ભીલ ઢોલ, વાંસળી, ઘુંઘરાં, ખળ- ખળીયા વગેરે નો ઉપયોગ કરતા હોય છે. વાજિંત્રો દ્વારા યોગ્ય સૂર આવે તે માટે ડાંડ રોપાયા બાદ રોજ રાત્રે ગામના લોકો ચોક્કસ સ્થાને એકઠાં થઈને વાજિંત્રો વગાડી તાલ મેળવતા હોય છે.

ગેરનો મેળો કવાંટ ખાતે હોળીકા દહનના ત્રીજા દિવસે (ફાગણ વદ ત્રીજ)ના રોજ ભરાતો હોય છે. કવાંટ નગર ઉપરાંત પ્રશાસન તંત્ર, સરકારી વહીવટી તંત્ર, ગુજરાત સરકારનું પર્યટન વિભાગ પણ આ મેળામાં સહભાગી બને છે. આ મેળામાં આવતા ઘૈરયાઓની ટુકડીઓને તેમજ લોકોને સરકારી વહીવટી તંત્ર દ્વારા સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભીલ ઘૈરયાઓની ટુકડીને પ્રોત્સાહન ઇનામો, રોકડ પરિતોષિક ઇનામ આપવામાં આવે છે. ઘૈરયા દ્વારા ઇનામ મેળવવા, બક્ષિસ માંગવામાં આવે છે. જેને ‘ગેર’ (ગોઠ) ઉઘરાવવું કહેવામાં આવે છે.

આ ગેરના મેળામાં ભીલ આદિવાસી દ્વારા મેળામાં મોરપીંછ, કેડમાં મોટા ધુંધરા તેમજ સફેદ કુદરતી રંગો(ગડી)થી રંગાઈને ઘૈરેયા તૈયાર થઈને યુવકો નૃત્ય કરતાં જોવા મળે છે. તેમને સાથ આપવા માટે યુવતીઓ પણ પરંપરાગત વેશભૂષામાં તેમની સાથે નાચ-ગાનમાં તાલ મીલાવી નૃત્ય કરતી જોવા મળે છે.

આ ગેરના મેળામાં ઘૈરેયાનું ગેરનૃત્ય જોવા માટે કવાંટ નગરમાં લાખોની સંખ્યામાં લોકો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ, અને રાજસ્થાન તેમજ દેશના અન્ય ભાગોમાંથી લોકો આ ભાતીગળ મેળાને જોવા ઉમટી પડે છે. આ ઉપરાંત ૫૦૦ થી વધુ વિદેશી નાગરીકોને પણ ગુજરાત ટુરિઝમ વિભાગના સહયોગથી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાના કારણે વિદેશી સહેલાણીઓ પણ અહીં ગેરના મેળામાં જોવા મળે છે. કવાંટના ગેરના મેળામાં ભીલ ઘૈરેયાઓને જોઈ અને તેમની ફોટોગ્રાફી અને સેલ્ફી લેવા માટે પડાપડી કરતાં વિદેશી સહેલાણીઓ અને દેશના અન્ય ભાગો માંથી આવેલા મહેમાનો જોવા મળે છે.

કવાંટના ગેરના મેળામાં ભીલ આદિવાસીઓની ઘૈરેયા ટુકડીઓની સાથે સાથે અન્ય આદિવાસી જાતિઓ જેમ કે નાચકડા, રાઠવા-કોળી, તડવી, ધાણકા વગેરે આદિવાસીઓ જાતિઓ ઢોલની તાલે ટીમલી નૃત્ય કરતા પણ જોવા મળે છે. આ ગેરના મેળામાં રાઠવા-કોળી, નાચકા, આદિવાસીઓ તેમના પહેરવેશ લાલ પાઘડી, લીલું અગરખું, ઘોતી અને હાથમાં શેરડીનાં સાંઠા સાથે ઢોલના તાલે ટીમલી નૃત્ય કરતાં ગેરના મેળામાં જોવા મળે છે. તેમનો પહેરવેશ દેશ-વિદેશમાંથી આવેલા સહેલાણીઓનું ધ્યાન ખેંચે છે.

આ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રની રોડવી-ઓગડિયા પાર્ટી દ્વારા રોડાલી નૃત્ય કરવામાં આવે છે. જેમાં પુરુષો સ્ત્રીનો વેશભૂષા ધારણ કરી રોડાળી નૃત્ય કરે છે. જેમાં ભવાઈ સાથે નૃત્ય અને ગીતોની

રમઝટ જામે છે. આમ આ ગેરના મેળોમાં ભીલ ઘૈરયા ઉપરાંત રાઠવા, કોળી, નાયકડા, ધાણકા, તડવી વગેરે આદિવાસીઓ પણ ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં ભાગ છે. ત્રણેય રાજ્યોના લાખોની સંખ્યામાં લોકો આ મેળાની મજા માણે છે.

૮. મૂલ્યાંકન :

ગુજરાતનાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાનાં વર્ષ દરમિયાન જોવા જઈએ તો ૩૦-૩૫ જેટલા આદિવાસી મેળાઓ ઉત્સવોની ઉજવણી થતી હોય છે. આ ક્ષેત્રમાં ભીલ, રાઠવા-કોળી, નાયકડા, ધાણકા આદિવાસીઓ દ્વારા તેમના ઉત્સવો અને મેળાઓનું અનોખું મહત્વ રહેલું છે. આ ઉત્સવો અને મેળાઓમાં પણ પ્રકૃતિના તત્વ અને પ્રકૃતિ પૂજાનો મહિમા જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત આ ક્ષેત્રમાં ભીલોનું ઘૈરયા નૃત્ય, રાઠવા-કોળીનું ટીમલી નૃત્ય વગેરે નૃત્ય પણ ખૂબ જાણીતા છે. આ ઉપરાંત અહીંના રાઠવા-કોળી આદિવાસીઓનું પિથોરા ચિત્રકળા પણ ધ્યાન આકર્ષક હોય છે. અહીં આદિવાસીઓની પરંપરાગત આદિવાસીઓની વાનગી રાઠવાના ઢેબરા, સાનકીયા, ભીલના દાલ-પનીયા, આબલિયા, ડુંમરૂ વગેરે વાનગીઓ અહીં સૌથી પ્રચલિત છે. જે દેશ-વિદેશમાંથી આવતા સહેલાણીઓ ખુજ મોજ થી આરોગતા હોય છે. આદિવાસી લોકસંસ્કૃતિનો વિકાસ થાય તે દિશામાં સરકારશ્રીના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. પરંતુ જો વિશિષ્ટ પ્રયત્ન થાય તો તેનાથી સ્થાનિક આદિવાસીઓનો વિકાસથાય તેમ છે. તેમને ઘર આંગણે રોજી રોટી મળી શકે તેમ છે. સ્થાનિક રોજગારીની તકોમાં વધારો થાય વધે તે દિશામાં ચોક્કસ પ્રયત્ન થવા જોઈએ થઈ રહ્યા છે.

સંદર્ભ સૂચિ :

૧. “છોટાઉદેપુર ખાતે હોળીનો ડાંડ રોપી આદિવાસીઓ દ્વારા હોળીના વધામણાં” સંદેશ
(વડોદરા-છોટાઉદેપુર) તા-૧૦-૦૨-૨૦૨૨
૨. પટેલ કાનજીભાઈ, છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી સમાજોનો સાંસ્કૃતિક અને
માનવશાસ્ત્રીય અભ્યાસ, ભાષા સંશોધન પ્રકાશન કેન્દ્ર, તેજગઢ, છોટાઉદેપુર, ૨૦૧૬.
૩. આદિવાસી ક્ષેત્રો કા સાંસ્કૃતિક પર્વ : ભંગોરીયા. webdunia.com (હિન્દી)
૪. KAWANT MELA : THE GAIR FAIR OF GUJARAT IN INDIA.
<https://www.robertvankoesveld.com>
૫. ચૂલના મેળામાં ઘગ ઘગતા અંગારા પર ખુલ્લા પગલે ચાલીને માનતા પૂરી કરે છે
By :- નવ ગુજરાત સમય. <https://www.navgujaratsamay.com>
૬. આદિવાસી મેળા : worldpress.com Website : <https://www.worldpress.com>
૭. રૂબરૂ મુલાકાત (દર વર્ષે બનતા ઘેરૈયાઓ) :
 - ૭.૧. ભીલ છગનભાઈ (માણકા)
 - ૭.૨. ભીલ ગુલસિંગભાઈ (હાફેશ્વર)
 - ૭.૩. ભીલ રણજીતભાઈ (માણકા)
 - ૭.૪. ભીલ રાયમાલભાઈ (આંબાડુંગર)
 - ૭.૫. ભીલ માલસિંગભાઈ (મોગરા)
 - ૭.૬. ભીલ સંજયાભાઈ (છોડવાણી)
 - ૭.૭. ભીલ કાનજીભાઈ (માણકા)